

ICCM22 MELBOURNE AUSTRALIA

11-16 AUGUST 2019
22nd International Conference
on Composite Materials

Thermorheological Characterization of Interfacial Bonding Enhancement of Basalt Fiber Reinforced Epoxy Composites

J.S. Kim, S.Y. Mun, H.M. Lim, and D. Lee

Department of Polymer Science and Engineering, Chonnam National University, Gwangju, 61186, South Korea
dlee@chonnam.ac.kr

BRIEF INTRODUCTION

We aim to investigate the synergistic effect of plasma treatment and chemical coatings on basalt fibers to improve the thermomechanical properties of epoxy composites.

Materials

Discontinuous basalt fibers

Diameter : 17 um
Length : 50~200 um

Chemical agents

- Melamine: C1=NC2=C(N1)N=CN=C2
- PVA: [*]C(O)C[*]
- Epoxy: C1=CC=C(C=C1)C2(COC2)C3=CC=C(C=C3)C4(COC4)C5=CC=C(C=C5)C6(COC6)C7=CC=C(C=C7)C8(COC8)C9=CC=C(C=C9)C10(COC10)C11=CC=C(C=C11)C12(COC12)C13=CC=C(C=C13)C14(COC14)C15=CC=C(C=C15)C16(COC16)C17=CC=C(C=C17)C18(COC18)C19=CC=C(C=C19)C20(COC20)C21=CC=C(C=C21)C22(COC22)C23=CC=C(C=C23)C24(COC24)C25=CC=C(C=C25)C26(COC26)C27=CC=C(C=C27)C28(COC28)C29=CC=C(C=C29)C30(COC30)C31=CC=C(C=C31)C32(COC32)C33=CC=C(C=C33)C34(COC34)C35=CC=C(C=C35)C36(COC36)C37=CC=C(C=C37)C38(COC38)C39=CC=C(C=C39)C40(COC40)C41=CC=C(C=C41)C42(COC42)C43=CC=C(C=C43)C44(COC44)C45=CC=C(C=C45)C46(COC46)C47=CC=C(C=C47)C48(COC48)C49=CC=C(C=C49)C50(COC50)C51=CC=C(C=C51)C52(COC52)C53=CC=C(C=C53)C54(COC54)C55=CC=C(C=C55)C56(COC56)C57=CC=C(C=C57)C58(COC58)C59=CC=C(C=C59)C60(COC60)C61=CC=C(C=C61)C62(COC62)C63=CC=C(C=C63)C64(COC64)C65=CC=C(C=C65)C66(COC66)C67=CC=C(C=C67)C68(COC68)C69=CC=C(C=C69)C70(COC70)C71=CC=C(C=C71)C72(COC72)C73=CC=C(C=C73)C74(COC74)C75=CC=C(C=C75)C76(COC76)C77=CC=C(C=C77)C78(COC78)C79=CC=C(C=C79)C80(COC80)C81=CC=C(C=C81)C82(COC82)C83=CC=C(C=C83)C84(COC84)C85=CC=C(C=C85)C86(COC86)C87=CC=C(C=C87)C88(COC88)C89=CC=C(C=C89)C90(COC90)C91=CC=C(C=C91)C92(COC92)C93=CC=C(C=C93)C94(COC94)C95=CC=C(C=C95)C96(COC96)C97=CC=C(C=C97)C98(COC98)C99=CC=C(C=C99)C100(COC100)C101=CC=C(C=C101)C102(COC102)C103=CC=C(C=C103)C104(COC104)C105=CC=C(C=C105)C106(COC106)C107=CC=C(C=C107)C108(COC108)C109=CC=C(C=C109)C110(COC110)C111=CC=C(C=C111)C112(COC112)C113=CC=C(C=C113)C114(COC114)C115=CC=C(C=C115)C116(COC116)C117=CC=C(C=C117)C118(COC118)C119=CC=C(C=C119)C120(COC120)C121=CC=C(C=C121)C122(COC122)C123=CC=C(C=C123)C124(COC124)C125=CC=C(C=C125)C126(COC126)C127=CC=C(C=C127)C128(COC128)C129=CC=C(C=C129)C130(COC130)C131=CC=C(C=C131)C132(COC132)C133=CC=C(C=C133)C134(COC134)C135=CC=C(C=C135)C136(COC136)C137=CC=C(C=C137)C138(COC138)C139=CC=C(C=C139)C140(COC140)C141=CC=C(C=C141)C142(COC142)C143=CC=C(C=C143)C144(COC144)C145=CC=C(C=C145)C146(COC146)C147=CC=C(C=C147)C148(COC148)C149=CC=C(C=C149)C150(COC150)C151=CC=C(C=C151)C152(COC152)C153=CC=C(C=C153)C154(COC154)C155=CC=C(C=C155)C156(COC156)C157=CC=C(C=C157)C158(COC158)C159=CC=C(C=C159)C160(COC160)C161=CC=C(C=C161)C162(COC162)C163=CC=C(C=C163)C164(COC164)C165=CC=C(C=C165)C166(COC166)C167=CC=C(C=C167)C168(COC168)C169=CC=C(C=C169)C170(COC170)C171=CC=C(C=C171)C172(COC172)C173=CC=C(C=C173)C174(COC174)C175=CC=C(C=C175)C176(COC176)C177=CC=C(C=C177)C178(COC178)C179=CC=C(C=C179)C180(COC180)C181=CC=C(C=C181)C182(COC182)C183=CC=C(C=C183)C184(COC184)C185=CC=C(C=C185)C186(COC186)C187=CC=C(C=C187)C188(COC188)C189=CC=C(C=C189)C190(COC190)C191=CC=C(C=C191)C192(COC192)C193=CC=C(C=C193)C194(COC194)C195=CC=C(C=C195)C196(COC196)C197=CC=C(C=C197)C198(COC198)C199=CC=C(C=C199)C200(COC200)C201=CC=C(C=C201)C202(COC202)C203=CC=C(C=C203)C204(COC204)C205=CC=C(C=C205)C206(COC206)C207=CC=C(C=C207)C208(COC208)C209=CC=C(C=C209)C210(COC210)C211=CC=C(C=C211)C212(COC212)C213=CC=C(C=C213)C214(COC214)C215=CC=C(C=C215)C216(COC216)C217=CC=C(C=C217)C218(COC218)C219=CC=C(C=C219)C220(COC220)C221=CC=C(C=C221)C222(COC222)C223=CC=C(C=C223)C224(COC224)C225=CC=C(C=C225)C226(COC226)C227=CC=C(C=C227)C228(COC228)C229=CC=C(C=C229)C230(COC230)C231=CC=C(C=C231)C232(COC232)C233=CC=C(C=C233)C234(COC234)C235=CC=C(C=C235)C236(COC236)C237=CC=C(C=C237)C238(COC238)C239=CC=C(C=C239)C240(COC240)C241=CC=C(C=C241)C242(COC242)C243=CC=C(C=C243)C244(COC244)C245=CC=C(C=C245)C246(COC246)C247=CC=C(C=C247)C248(COC248)C249=CC=C(C=C249)C250(COC250)C251=CC=C(C=C251)C252(COC252)C253=CC=C(C=C253)C254(COC254)C255=CC=C(C=C255)C256(COC256)C257=CC=C(C=C257)C258(COC258)C259=CC=C(C=C259)C260(COC260)C261=CC=C(C=C261)C262(COC262)C263=CC=C(C=C263)C264(COC264)C265=CC=C(C=C265)C266(COC266)C267=CC=C(C=C267)C268(COC268)C269=CC=C(C=C269)C270(COC270)C271=CC=C(C=C271)C272(COC272)C273=CC=C(C=C273)C274(COC274)C275=CC=C(C=C275)C276(COC276)C277=CC=C(C=C277)C278(COC278)C279=CC=C(C=C279)C280(COC280)C281=CC=C(C=C281)C282(COC282)C283=CC=C(C=C283)C284(COC284)C285=CC=C(C=C285)C286(COC286)C287=CC=C(C=C287)C288(COC288)C289=CC=C(C=C289)C290(COC290)C291=CC=C(C=C291)C292(COC292)C293=CC=C(C=C293)C294(COC294)C295=CC=C(C=C295)C296(COC296)C297=CC=C(C=C297)C298(COC298)C299=CC=C(C=C299)C300(COC300)C301=CC=C(C=C301)C302(COC302)C303=CC=C(C=C303)C304(COC304)C305=CC=C(C=C305)C306(COC306)C307=CC=C(C=C307)C308(COC308)C309=CC=C(C=C309)C310(COC310)C311=CC=C(C=C311)C312(COC312)C313=CC=C(C=C313)C314(COC314)C315=CC=C(C=C315)C316(COC316)C317=CC=C(C=C317)C318(COC318)C319=CC=C(C=C319)C320(COC320)C321=CC=C(C=C321)C322(COC322)C323=CC=C(C=C323)C324(COC324)C325=CC=C(C=C325)C326(COC326)C327=CC=C(C=C327)C328(COC328)C329=CC=C(C=C329)C330(COC330)C331=CC=C(C=C331)C332(COC332)C333=CC=C(C=C333)C334(COC334)C335=CC=C(C=C335)C336(COC336)C337=CC=C(C=C337)C338(COC338)C339=CC=C(C=C339)C340(COC340)C341=CC=C(C=C341)C342(COC342)C343=CC=C(C=C343)C344(COC344)C345=CC=C(C=C345)C346(COC346)C347=CC=C(C=C347)C348(COC348)C349=CC=C(C=C349)C350(COC350)C351=CC=C(C=C351)C352(COC352)C353=CC=C(C=C353)C354(COC354)C355=CC=C(C=C355)C356(COC356)C357=CC=C(C=C357)C358(COC358)C359=CC=C(C=C359)C360(COC360)C361=CC=C(C=C361)C362(COC362)C363=CC=C(C=C363)C364(COC364)C365=CC=C(C=C365)C366(COC366)C367=CC=C(C=C367)C368(COC368)C369=CC=C(C=C369)C370(COC370)C371=CC=C(C=C371)C372(COC372)C373=CC=C(C=C373)C374(COC374)C375=CC=C(C=C375)C376(COC376)C377=CC=C(C=C377)C378(COC378)C379=CC=C(C=C379)C380(COC380)C381=CC=C(C=C381)C382(COC382)C383=CC=C(C=C383)C384(COC384)C385=CC=C(C=C385)C386(COC386)C387=CC=C(C=C387)C388(COC388)C389=CC=C(C=C389)C390(COC390)C391=CC=C(C=C391)C392(COC392)C393=CC=C(C=C393)C394(COC394)C395=CC=C(C=C395)C396(COC396)C397=CC=C(C=C397)C398(COC398)C399=CC=C(C=C399)C400(COC400)C401=CC=C(C=C401)C402(COC402)C403=CC=C(C=C403)C404(COC404)C405=CC=C(C=C405)C406(COC406)C407=CC=C(C=C407)C408(COC408)C409=CC=C(C=C409)C410(COC410)C411=CC=C(C=C411)C412(COC412)C413=CC=C(C=C413)C414(COC414)C415=CC=C(C=C415)C416(COC416)C417=CC=C(C=C417)C418(COC418)C419=CC=C(C=C419)C420(COC420)C421=CC=C(C=C421)C422(COC422)C423=CC=C(C=C423)C424(COC424)C425=CC=C(C=C425)C426(COC426)C427=CC=C(C=C427)C428(COC428)C429=CC=C(C=C429)C430(COC430)C431=CC=C(C=C431)C432(COC432)C433=CC=C(C=C433)C434(COC434)C435=CC=C(C=C435)C436(COC436)C437=CC=C(C=C437)C438(COC438)C439=CC=C(C=C439)C440(COC440)C441=CC=C(C=C441)C442(COC442)C443=CC=C(C=C443)C444(COC444)C445=CC=C(C=C445)C446(COC446)C447=CC=C(C=C447)C448(COC448)C449=CC=C(C=C449)C450(COC450)C451=CC=C(C=C451)C452(COC452)C453=CC=C(C=C453)C454(COC454)C455=CC=C(C=C455)C456(COC456)C457=CC=C(C=C457)C458(COC458)C459=CC=C(C=C459)C460(COC460)C461=CC=C(C=C461)C462(COC462)C463=CC=C(C=C463)C464(COC464)C465=CC=C(C=C465)C466(COC466)C467=CC=C(C=C467)C468(COC468)C469=CC=C(C=C469)C470(COC470)C471=CC=C(C=C471)C472(COC472)C473=CC=C(C=C473)C474(COC474)C475=CC=C(C=C475)C476(COC476)C477=CC=C(C=C477)C478(COC478)C479=CC=C(C=C479)C480(COC480)C481=CC=C(C=C481)C482(COC482)C483=CC=C(C=C483)C484(COC484)C485=CC=C(C=C485)C486(COC486)C487=CC=C(C=C487)C488(COC488)C489=CC=C(C=C489)C490(COC490)C491=CC=C(C=C491)C492(COC492)C493=CC=C(C=C493)C494(COC494)C495=CC=C(C=C495)C496(COC496)C497=CC=C(C=C497)C498(COC498)C499=CC=C(C=C499)C500(COC500)C501=CC=C(C=C501)C502(COC502)C503=CC=C(C=C503)C504(COC504)C505=CC=C(C=C505)C506(COC506)C507=CC=C(C=C507)C508(COC508)C509=CC=C(C=C509)C510(COC510)C511=CC=C(C=C511)C512(COC512)C513=CC=C(C=C513)C514(COC514)C515=CC=C(C=C515)C516(COC516)C517=CC=C(C=C517)C518(COC518)C519=CC=C(C=C519)C520(COC520)C521=CC=C(C=C521)C522(COC522)C523=CC=C(C=C523)C524(COC524)C525=CC=C(C=C525)C526(COC526)C527=CC=C(C=C527)C528(COC528)C529=CC=C(C=C529)C530(COC530)C531=CC=C(C=C531)C532(COC532)C533=CC=C(C=C533)C534(COC534)C535=CC=C(C=C535)C536(COC536)C537=CC=C(C=C537)C538(COC538)C539=CC=C(C=C539)C540(COC540)C541=CC=C(C=C541)C542(COC542)C543=CC=C(C=C543)C544(COC544)C545=CC=C(C=C545)C546(COC546)C547=CC=C(C=C547)C548(COC548)C549=CC=C(C=C549)C550(COC550)C551=CC=C(C=C551)C552(COC552)C553=CC=C(C=C553)C554(COC554)C555=CC=C(C=C555)C556(COC556)C557=CC=C(C=C557)C558(COC558)C559=CC=C(C=C559)C560(COC560)C561=CC=C(C=C561)C562(COC562)C563=CC=C(C=C563)C564(COC564)C565=CC=C(C=C565)C566(COC566)C567=CC=C(C=C567)C568(COC568)C569=CC=C(C=C569)C570(COC570)C571=CC=C(C=C571)C572(COC572)C573=CC=C(C=C573)C574(COC574)C575=CC=C(C=C575)C576(COC576)C577=CC=C(C=C577)C578(COC578)C579=CC=C(C=C579)C580(COC580)C581=CC=C(C=C581)C582(COC582)C583=CC=C(C=C583)C584(COC584)C585=CC=C(C=C585)C586(COC586)C587=CC=C(C=C587)C588(COC588)C589=CC=C(C=C589)C590(COC590)C591=CC=C(C=C591)C592(COC592)C593=CC=C(C=C593)C594(COC594)C595=CC=C(C=C595)C596(COC596)C597=CC=C(C=C597)C598(COC598)C599=CC=C(C=C599)C600(COC600)C601=CC=C(C=C601)C602(COC602)C603=CC=C(C=C603)C604(COC604)C605=CC=C(C=C605)C606(COC606)C607=CC=C(C=C607)C608(COC608)C609=CC=C(C=C609)C610(COC610)C611=CC=C(C=C611)C612(COC612)C613=CC=C(C=C613)C614(COC614)C615=CC=C(C=C615)C616(COC616)C617=CC=C(C=C617)C618(COC618)C619=CC=C(C=C619)C620(COC620)C621=CC=C(C=C621)C622(COC622)C623=CC=C(C=C623)C624(COC624)C625=CC=C(C=C625)C626(COC626)C627=CC=C(C=C627)C628(COC628)C629=CC=C(C=C629)C630(COC630)C631=CC=C(C=C631)C632(COC632)C633=CC=C(C=C633)C634(COC634)C635=CC=C(C=C635)C636(COC636)C637=CC=C(C=C637)C638(COC638)C639=CC=C(C=C639)C640(COC640)C641=CC=C(C=C641)C642(COC642)C643=CC=C(C=C643)C644(COC644)C645=CC=C(C=C645)C646(COC646)C647=CC=C(C=C647)C648(COC648)C649=CC=C(C=C649)C650(COC650)C651=CC=C(C=C651)C652(COC652)C653=CC=C(C=C653)C654(COC654)C655=CC=C(C=C655)C656(COC656)C657=CC=C(C=C657)C658(COC658)C659=CC=C(C=C659)C660(COC660)C661=CC=C(C=C661)C662(COC662)C663=CC=C(C=C663)C664(COC664)C665=CC=C(C=C665)C666(COC666)C667=CC=C(C=C667)C668(COC668)C669=CC=C(C=C669)C670(COC670)C671=CC=C(C=C671)C672(COC672)C673=CC=C(C=C673)C674(COC674)C675=CC=C(C=C675)C676(COC676)C677=CC=C(C=C677)C678(COC678)C679=CC=C(C=C679)C680(COC680)C681=CC=C(C=C681)C682(COC682)C683=CC=C(C=C683)C684(COC684)C685=CC=C(C=C685)C686(COC686)C687=CC=C(C=C687)C688(COC688)C689=CC=C(C=C689)C690(COC690)C691=CC=C(C=C691)C692(COC692)C693=CC=C(C=C693)C694(COC694)C695=CC=C(C=C695)C696(COC696)C697=CC=C(C=C697)C698(COC698)C699=CC=C(C=C699)C700(COC700)C701=CC=C(C=C701)C702(COC702)C703=CC=C(C=C703)C704(COC704)C705=CC=C(C=C705)C706(COC706)C707=CC=C(C=C707)C708(COC708)C709=CC=C(C=C709)C710(COC710)C711=CC=C(C=C711)C712(COC712)C713=CC=C(C=C713)C714(COC714)C715=CC=C(C=C715)C716(COC716)C717=CC=C(C=C717)C718(COC718)C719=CC=C(C=C719)C720(COC720)C721=CC=C(C=C721)C722(COC722)C723=CC=C(C=C723)C724(COC724)C725=CC=C(C=C725)C726(COC726)C727=CC=C(C=C727)C728(COC728)C729=CC=C(C=C729)C730(COC730)C731=CC=C(C=C731)C732(COC732)C733=CC=C(C=C733)C734(COC734)C735=CC=C(C=C735)C736(COC736)C737=CC=C(C=C737)C738(COC738)C739=CC=C(C=C739)C740(COC740)C741=CC=C(C=C741)C742(COC742)C743=CC=C(C=C743)C744(COC744)C745=CC=C(C=C745)C746(COC746)C747=CC=C(C=C747)C748(COC748)C749=CC=C(C=C749)C750(COC750)C751=CC=C(C=C751)C752(COC752)C753=CC=C(C=C753)C754(COC754)C755=CC=C(C=C755)C756(COC756)C757=CC=C(C=C757)C758(COC758)C759=CC=C(C=C759)C760(COC760)C761=CC=C(C=C761)C762(COC762)C763=CC=C(C=C763)C764(COC764)C765=CC=C(C=C765)C766(COC766)C767=CC=C(C=C767)C768(COC768)C769=CC=C(C=C769)C770(COC770)C771=CC=C(C=C771)C772(COC772)C773=CC=C(C=C773)C774(COC774)C775=CC=C(C=C775)C776(COC776)C777=CC=C(C=C777)C778(COC778)C779=CC=C(C=C779)C780(COC780)C781=CC=C(C=C781)C782(COC782)C783=CC=C(C=C783)C784(COC784)C785=CC=C(C=C785)C786(COC786)C787=CC=C(C=C787)C788(COC788)C789=CC=C(C=C789)C790(COC790)C791=CC=C(C=C791)C792(COC792)C793=CC=C(C=C793)C794(COC794)C795=CC=C(C=C795)C796(COC796)C797=CC=C(C=C797)C798(COC798)C799=CC=C(C=C799)C800(COC800)C801=CC=C(C=C801)C802(COC802)C803=CC=C(C=C803)C804(COC804)C805=CC=C(C=C805)C806(COC806)C807=CC=C(C=C807)C808(COC808)C809=CC=C(C=C809)C810(COC810)C811=CC=C(C=C811)C812(COC812)C813=CC=C(C=C813)C814(COC814)C815=CC=C(C=C815)C816(COC816)C817=CC=C(C=C817)C818(COC818)C819=CC=C(C=C819)C820(COC820)C821=CC=C(C=C821)C822(COC822)C823=CC=C(C=C823)C824(COC824)C825=CC=C(C=C825)C826(COC826)C827=CC=C(C=C827)C828(COC828)C829=CC=C(C=C829)C830(COC830)C831=CC=C(C=C831)C832(COC832)C833=CC=C(C=C833)C834(COC834)C835=CC=C(C=C835)C836(COC836)C837=CC=C(C=C837)C838(COC838)C839=CC=C(C=C839)C840(COC840)C841=CC=C(C=C841)C842(COC842)C843=CC=C(C=C843)C844(COC844)C845=CC=C(C=C845)C846(COC846)C847=CC=C(C=C847)C848(COC848)C849=CC=C(C=C849)C850(COC850)C851=CC=C(C=C851)C852(COC852)C853=CC=C(C=C853)C854(COC854)C855=CC=C(C=C855)C856(COC856)C857=CC=C(C=C857)C858(COC858)C859=CC=C(C=C859)C860(COC860)C861=CC=C(C=C861)C862(COC862)C863=CC=C(C=C863)C864(COC864)C865=CC=C(C=C865)C866(COC866)C867=CC=C(C=C867)C868(COC868)C869=CC=C(C=C869)C870(COC870)C871=CC=C(C=C871)C872(COC872)C873=CC=C(C=C873)C874(COC874)C875=CC=C(C=C875)C876(COC876)C877=CC=C(C=C877)C878(COC878)C879=CC=C(C=C879)C880(COC880)C881=CC=C(C=C881)C882(COC882)C883=CC=C(C=C883)C884(COC884)C885=CC=C(C=C885)C886(COC886)C887=CC=C(C=C887)C888(COC888)C889=CC=C(C=C889)C890(COC890)C891=CC=C(C=C891)C892(COC892)C893=CC=C(C=C893)C894(COC894)C895=CC=C(C=C895)C896(COC896)C897=CC=C(C=C897)C898(COC898)C899=CC=C(C=C899)C900(COC900)C901=CC=C(C=C901)C902(COC902)C903=CC=C(C=C903)C904(COC904)C905=CC=C(C=C905)C906(COC906)C907=CC=C(C=C907)C908(COC908)C909=CC=C(C=C909)C910(COC910)C911=CC=C(C=C911)C912(COC912)C913=CC=C(C=C913)C914(COC914)C915=CC=C(C=C915)C916(COC916)C917=CC=C(C=C917)C918(COC918)C919=CC=C(C=C919)C920(COC920)C921=CC=C(C=C921)C922(COC922)C923=CC=C(C=C923)C924(COC924)C925=CC=C(C=C925)C926(COC926)C927=CC=C(C=C927)C928(COC928)C929=CC=C(C=C929)C930(COC930)C931=CC=C(C=C931)C932(COC932)C933=CC=C(C=C933)C934(COC934)C935=CC=C(C=C935)C936(COC936)C937=CC=C(C=C937)C938(COC938)C939=CC=C(C=C939)C940(COC940)C941=CC=C(C=C941)C942(COC942)C943=CC=C(C=C943)C944(COC944)C945=CC=C(C=C945)C946(COC946)C947=CC=C(C=C947)C948(COC948)C949=CC=C(C=C949)C950(COC950)C951=CC=C(C=C951)C952(COC952)C953=CC=C(C=C953)C954(COC954)C955=CC=C(C=C955)C956(COC956)C957=CC=C(C=C957)C958(COC958)C959=CC=C(C=C959)C960(COC960)C961=CC=C(C=C961)C962(COC962)C963=CC=C(C=C963)C964(COC964)C965=CC=C(C=C965)C966(COC966)C967=CC=C(C=C967)C968(COC968)C969=CC=C(C=C969)C970(COC970)C971=CC=C(C=C971)C972(COC972)C973=CC=C(C=C973)C974(COC974)C975=CC=C(C=C975)C976(COC976)C977=CC=C(C=C977)C978(COC978)C979=CC=C(C=C979)C980(COC980)C981=CC=C(C=C981)C982(COC982)C983=CC=C(C=C983)C984(COC984)C985=CC=C(C=C985)C986(COC986)C987=CC=C(C=C987)C988(COC988)C989=CC=C(C=C989)C990(COC990)C991=CC=C(C=C991)C992(COC992)C993=CC=C(C=C993)C994(COC994)C995=CC=C(C=C995)C996(COC996)C997=CC=C(C=C997)C998(COC998)C999=CC=C(C=C999)C1000(COC1000)C1001=CC=C(C=C1001)C1002(COC1002)C1003=CC=C(C=C1003)C1004(COC1004)C1005=CC=C(C=C1005)C1006(COC1006)C1007=CC=C(C=C1007)C1008(COC1008)C1009=CC=C(C=C1009)C1010(COC1010)C1011=CC=C(C=C1011)C1012(COC1012)C1013=CC=C(C=C1013)C1014(COC1014)C1015=CC=C(C=C1015)C1016(COC1016)C1017=CC=C(C=C1017)C1018(COC1018)C1019=CC=C(C=C1019)C1020(COC1020)C1021=CC=C(C=C1021)C1022(COC1022)C1023=CC=C(C=C1023)C1024(COC1024)C1025=CC=C(C=C1025)C1026(COC1026)C1027=CC=C(C=C1027)C1028(COC1028)